

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

AVTOMATLASHTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHI. “KELAJAK FABRIKALARI”

Jurayev Nurmuhammad Mamatovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali, Dasturiy Injineriing kafedrasini mudiri.

Orifjanov Shavkatbek Shuxratbek o‘g‘li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali, 2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Avtomatlashtirishning asosiy maqsadi, ish faoliyati va faollikni o‘zlashtirish, xatolar sonini kamaytirish, vaqt va xarajatlarni tejashni ta‘minlashdir. Bu, yangi ish o‘rinlari yaratish va texnologiya sohasidagi yuqori darajadagi mutaxassislikni talab qiladi. Kelajak fabrikalari ("Smart Factory") bu yangi kasb-hunar texnologiyasi, ish faoliyatini avtomatlashtirish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish orqali yuqori darajada effektivlik va samaradorlik bilan ishlashga imkon beradi. IoT va Industry 4.0 texnologiyalari, ishchi toifa va tizimlar orasida avtomatlashtirilgan aloqalarni o‘rnatish va ish faoliyatini monitoring qilish imkoniyatini beradi.

Kalit so‘zlar: Avtomatlashtirish, texnologiyalar, optimallashtirish, Smart Factory, IoT va Industry 4.0, qulaylik va tezlik, innovatsiyalar va imkoniyatlar

MAIN DIRECTION AUTOMATION. "SMART FACTORY"

Dzhuraev Nurmuhammad Mamatovich

Head of the Department of Software Engineering of the Fergana branch of the TUIT named after Muhammad al-Khorezmi.

Orifzhanov Shavkatbek Shukhratbek ogli.

Fergana branch of the TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, 2nd year master's student

Annotation. The main goal of automation is to master work activities and activities, reduce the number of errors, and provide time and cost savings. This requires the creation of new jobs and a high level of expertise in the field of technology. Factories of the future ("Smart Factory") is a new professional technology that allows to work with a high level of efficiency and effectiveness by automating work and optimizing production processes. IoT and Industry 4.0 technologies provide an opportunity to establish automated communication between work categories and systems and monitor performance.

Keywords: Automation, technologies, optimization, Smart Factory, IoT and Industry 4.0, convenience and speed, innovation and opportunities.

Kirish.

Avtomatlashtirish, oldingi holatlarda odamlar tomonidan qo'llanilgan vazifalarni avtomatik mashinalar, robotlar yoki kompyuter dasturlari yordamida bajarishni anglatadi. Bu, xarajatlarni vaqt va xarajatlarni tejashni hamda ishlab chiqarishni tezlashtirishni ta'minlash maqsadida qilingan. Avtomatlashtirish joriy jamiyatda bir qancha sohaga qo'llaniladi, masalan, avtomatik mahsulot ishlab chiqarish, avtomatik mahsulot omborlarini boshqarish, avtomatik aloqa xizmatlari, xususan bank tizimlarida, va boshqa ko'plab sohalarda. Avtomatlashtirish, effektivlikni oshirishi, xatolar sonini kamaytirishi, va vaqtni va xarajatlarni tejashni ta'minlashi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib kelmoqda. Shuningdek, avtomatlashtirish yangi ish imkoniyatlari yaratishga va texnologiya va injeneriya sohasida yuqori darajada bo'lgan insonlar uchun yangi ish o'rinlari yaratishga imkon berishi mumkin.

Lekin, avtomatlashtirish odatda ba'zi kasblarga to'g'ri keladi, masalan, toza mahsulot ishlab chiqarish, qurilish, kompyuter dasturlash, va boshqalar. Boshqa kasblar esa, masalan, xizmat sohasi, ish joylari qurilishi, yoki ushbu sohaga aloqador boshqa sohalarga kirish mumkinligi mavjud, bu kasblarda ish joylarining yo'qolishiga olib kelishi mumkin.

Shuning uchun, avtomatlashtirishning kasblarga va jamiyatga ta'sirini tahlil qilish, va yangi imkoniyatlari kuzatish zarur bo'ladi, va uni o'ziga mos keluvchi to'g'ri muhim darsliklar bilan birga o'zgartirish zarur.

Avtomatlashtirishning asosiy yo'nalishi, biror bir jarayonni avtomatik holatga keltirish va ishlarini o'z-o'zidan bajarishga yordam beruvchi qurilmalar va texnologiyalarni rivojlantirishdir. Bu yo'nalishdagi asosiy maqsad, ishlarini avtomatlashtirish orqali ishchi kuchini va vaqt sarmoyini kamaytirish, xatoliklarni kamaytirish va ish faoliyati yuqori sifat va darajada bajarilishini ta'minlashdir.

Avtomatlashtirishning asosiy yo'nalishlaridan ba'zilari quyidagilardir:

Mashinalarning o'z-o'zidan ishlashi uchun algoritm va dasturlarni yaratish va optimallashtirish;

Xaridorlar bilan hamkorlikda boshqa tizimlar bilan integratsiya qilish;

Shaxsiy axborotlar va boshqa ma'lumotlarni qog'oz shaklidan elektron shaklda yozish va saqlash;

Avtomatik odatlarni o'z-o'zidan bajarish uchun sensorlar va kiritish qurilmalarini ishlab chiqish;

Avtomatlashtirilgan ish faoliyati tahlil qilish va optimallashtirish;

Avtomatlashtirishning asosiy yo'nalishlari yuqorida keltirilgan tizim va qurilmalar ko'pincha korporatsiyalar, banklar, omborxonalarda, xizmat ko'rsatish sohasida ishlab chiqarilgan dastlabki ishlar, sifat va keng doirasida qo'llanilmoqda.

Hozirgi kunda, bir qancha mamlakatlarda pochta xizmatlari hamda ularga bog'liq tizimlar va qo'shimcha xizmatlar joriy etilgan axborot texnologiyalari orqali bajarilmoqda. "Pochta sohasi IT texnologiyalarining tez rivojlanishi va joriy etilishi bilan o'zgarib ketgan bo'lib, dunyoda mamlakatlar mijozlar talablarini qondirish va pochta xizmatlarini rivojlantirish uchun IT echimlarni qabul qilishadi. Bu tizimlar orqali, o'z mijozlariga ko'proq xizmat ko'rsatish uchun pochta xizmatlari o'zlarining tizimlarini yanada optimallashtirishga harakat qilmoqdalar. Pochta aloqasi axborot texnologiyalarini joriy etishda, bir necha xorijiy tajribalar mavjud. Misol uchun, USPS (Amerika Qo'shma Shtatlari pochta xizmatlari) axborot texnologiyalarini keng qo'llaydi. 2019 yilda, USPS, Amazon.com va SmartPostning manbalariga mahsulotlarni yuborish uchun "g'ayrioddiy" axborot tizimlarini ishlab chiqardi. Ushbu tizimlarga "Informed Visibility" (Ma'lumotli Ko'rishlik) deb atalgan bo'lim kiradi va ularni qo'llab-quvvatlash uchun bir necha yil oldin USPS va Amazon o'zaro hamkorlik qilishdi. Boshqa bir misol, BAE Systemsning Qo'shma Qirol Shtatlaridagi pochta xizmatlari bo'limi, undan oldin, yangi axborot tizimlari yaratishga qaratilgan, shuningdek, Pochtaning xodimlariga noyob dasturlar tayyorlab kelishdi, ularga bir-biriga hamkorlik qilishda ko'mak beradi. Ushbu tizimlar sonli axborot tizimlariga, internetga va boshqa shaxsiy axborot qurilmalariga ulanishni osonlashtiradi va bundan foydalanish tizimlarni avtomatlashtirish imkoniyatlarini yaratadi. Shuningdek, Kanada Pochta xizmati ham joriy axborot texnologiyalarini keng qo'llashni maqsad qilgan, ularga Pochtaning to'lov tizimlariga kirishni osonlashtiruvchi onlayn tizimlar va yuqori sifatli xaridor qidiruv tizimlari kiradi.

Kanada Pochtasi shuningdek, IoT (Internet of Things)dan foydalanishni qo'llab-quvvatlaydi va qulay axborot tizimlari yaratishga intilishadi.

Avstraliyada, "Australia Post" tarmog'i internetga kirish, xizmatlar buyurtma berish, xabarlar yuborish va to'lovlar qabul qilishni osonlashtirish uchun bir nechta axborot texnologiyalari joriy etilgan.

Xitoyda, Pochta boshqaruv tizimida "Yunivesal qabul markazi" nomli xizmatni joriy etishda ijobiy o'tishishni ta'minlash uchun robotlardan foydalanilmoqda. Bu robotlar, xizmat ko'rsatish sifatini yuksaltish va ishga qo'yiladigan xodimlar sonini oshirish maqsadida ishlatilmoqda.

Rossiya Federatsiyasida Pochta boshqaruv tizimi, xodimlar va mijozlar orasidagi almashishni kuchliroq qilish maqsadida, QR kodlarini ishlatishni joriy etishdi. QR kodlar orqali, mijozlar, pochtagizning holatini yoki paketlarni qayerdan olinganligini osonlik bilan bilib olishlari mumkin. Shuningdek, xodimlar ham, paketlarni jalb qilish va yetkazib berish jarayonida QR kodlardan foydalansalar, bu ishlar qulaylik va tezlik bilan bajarilishi mumkin.

Janubiy Koreya: Mamlakat "ePost" deb ataladigan keyingi avlod pochta xizmat tizimini joriy etgan bo'lib, bunda elektron pochta, elektron hujjatlar va onlayn bank xizmatlari kabi ko'p imkoniyatlar mavjud.

Yaponiya: Japan Post foydalanuvchilarga pochta onlayn ko'rish, chop etish va saqlashga imkon beruvchi raqamli pochta tizimini joriy etgan bo'lib. Ushbu tizim pochta etkazib berish xarajatlarini kamaytirish va tizim ishlashini yanada samarali qilishga yordam beradi.

Germaniya: Deutsche Post "My DHL" deyiladigan IT asosidagi logistika tizimini joriy etgan bo'lib, bunda mijozlar etkazib berishlarini "onlayn" rejimida ko'rib turish va yetish vaqtlarini bilishga imkon beruvchi xabarlar olishadi.

Shular hammasi, pochta aloqalari texnologiyalari joriy etishga qaratilgan xorijiy tajribalardan faqat bir nechasi hisoblanadi. Bular boshqa mamlakatlar uchun ham asosiy manbalar bo'lishi mumkin, shuning uchun yangi va innovatsion yondashuvlar o'rganishda va ularga moslashtirishda foydalanish juda muhimdir. Bu texnologiyalar va xorijiy tajribalar, pochta xizmatlarining amaliyotlarini o'zgartirish va yuksaltirish, xodimlar va mijozlar almashishini osonlashtirish, xizmat ko'rsatish sifatini yuksaltirish maqsadida ishlatilmoqda. Ushbu xorijiy tajribalar pochta xizmatlarining samarali, samarador va mijozlar uchun qulayroq bo'lishiga yordam berishni ko'rsatdi. IT texnologiyalari pochta xizmatlariga mijozlar talablariga qarab o'zgartirish kiritadi va uning talablari bilan tanishtirish uchun innovatsion echimlar taqdim etishiga yordam beradi. Shuning uchun, dunyodagi pochta xizmatlari IT echimlarga investitsiya qilishni davom ettirish va ularni qabul qilishadi.

"Kelajak fabrikalari" yoki "Smart Factory" - bu eng yangi kasb-hunar texnologiyasi, bu yordamida maxsus qo'llaniladigan texnologiyalar tizimi orqali maxsus mahsulotlar ishlab chiqarish uchun avtomatlashtirilgan tizim yaratiladi. Bu tizim, internet of things (IoT), ishlab chiqarish avtomatlashtirish (Industry 4.0) va keng tarqalgan axborot texnologiyalar. "Kelajak fabrikalari" tizimida eng asosiy jarayonlar avtomatlashtiriladi, ishchi toifa va tizimlar orasida

avtomatlashtirilgan aloqalar o'rnatiladi va ish tizimi harakatlarini monitoring qilish imkoniyati yaratiladi.

Kelajak fabrikalari bilan bir nechta foydalar keltiriladi. Bunday fabrikalar yaratilgan maxsus tizimlarni o'z ichiga oladi, ya'ni avtomatik mahsulot ishlab chiqarish uchun keng tarqalgan texnologiyalar va IoT tizimlari, maxsus dasturlash tillari va boshqa texnologiyalar tizimi. Bu faqat ish faoliyatini avtomatlashtirishni emas, balki, hamma jarayonni optimallashtirishga yordam beradi va ularning natijasida o'tkaziladigan ish yuqori sifatli va qisqa vaqtda bajargan mahsulotni tayyorlash imkoniyatini beradi.

Kelajak fabrikalari haqida ba'zi muhim ma'lumotlar:

Smart Factory tizimi ishchi toifa uchun maksimal ko'nikmalarga ega, chunki ularning xavfsizlik va saqlanishiga katta e'tibor qaratilgan.

IoT tizimlari orqali har qanday tizim ishchi holatini monitoring qilishga yordam beradi, shuningdek, tez-tez xavfli holatlar aniqlanishi mumkin.

Islohotni avtomatlashtirish jarayoni maksimal tezkorlik va effektivlik bilan bajariladi.

Smart Factory tizimi xaridorga, ishchi va mijozlar o'rtasida qulay aloqalar tashkil etishga yordam beradi.

"Kelajak fabrikalari" tizimida tayyorlangan mahsulotlar qisqa vaqt ichida va sifatli chiqariladi.

Kelajak fabrikalari tizimlari ko'pincha, ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va har qanday ishchi jarayonini optimallashtirishni o'z ichiga olgan avtomatlashtirilgan tizimlarni qo'llash orqali o'rnatiladi.

Kelajak fabrikalari, avtomatizatsiyalangan mahsulot ishlab chiqarish jarayoni yordamida yuqori darajada effektivlik va samaradorlik bilan ishlaydigan fabrikalar hisoblanadi. Bu turi fabrikalar, bir nechta qismlardan iborat bo'lishi mumkin, masalan, avtomatik tayyorlash, boshqaruv tizimlari, o'zaro aloqalar tizimi, sensorlar va boshqa mahsulotni boshqarish va tayyorlash uchun kerakli barcha qurilmalar.

Kelajak fabrikalari, avtomatizatsiyadan foydalanish orqali, iste'molchilarga qisqa vaqt ichida, yuqori sifatli mahsulotlar taqdim qilishni ta'minlaydi. Bu fabrikalar, ishchi kadrlarning xarajatlarini kamaytiradi va o'zaro xatoliklarni minimallashtiradi.

Kelajak fabrikalari, to'liq avtomatlashtirilgan, yani odamlar tomonidan qo'llanilmaydigan to'liq avtomatik mahsulot ishlab chiqarish tizimlari yordamida ishlaydi. Bu turi fabrikalar, mahsulotlarning tez va yuqori darajada o'zgarishidan foydalanishga qodir bo'lgan korxonalar uchun yarashadi.

Bunday turi fabrikalar, ish faoliyati jihatidan barcha sohalar uchun qulaydir, masalan, mahsulotni tayyorlash, pochta xizmatlari, avtomobil ishlab chiqarish, yaxud tibbiyotda xizmat ko'rsatish, turar joylar va boshqalar. Ushbu texnologiyalar yana ko'proq rivojlantiriladi va kelajakda juda ko'p sohalarda qo'llaniladi.

Xulosa. Avtomatlashtirish, ish faoliyatini optimallashtirish, xatoliklarni kamaytirish va xarajatlarni tez vaqt ichida optimallashtirish uchun muhimdir. Pochta xizmatlarining avtomatlashtirilishi, kelajakda qo'llaniladigan texnologiyalar va xorijiy mamlakatlardagi pochta xizmatlarining IT echimlari kabi turli bo'limlar kiritilgan. Bunday texnologiyalar bilan pochta xizmatlari avtomatlashtirilishi, mijozlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatish va xizmat ko'rsatish davomida xarajatlarni kamaytirish imkoniyatlarini oshiradi. Misol sifatida, Pochtaning avtomatlashtirilgan tizimlari, avtomatik yuk avtomobillari, QR kodlar va sensorlar orqali mahsulotlarni kuzatish, yuborish va qabul qilishni osonlashtirish, mijozlar bilan hamkorlikda boshqa tizimlar bilan integratsiya qilishni, onlayn to'lov tizimlarini joriy etishni o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Juraev N. M. et al. Research of real efficiency of the indicator 10_mt_20gy dui //Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. – 2020.
2. Автоматизированная система «Гибридная почта». - М.: ИЛУ РАН.
3. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. Г.А. Титоренко. - М.: Компьютер, ЮНИТИ.
4. “Рационализация управления организационно-ономической системой почтовой связи в условиях компьютеризации технологий и коммерциализации отношений” -Анисимов Сергей Юрьевич

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.